

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Talabalarni vaqtga oid masalalarni yechishga o'rgatishning metodologik asoslari

Abdug'aniyeva Gulandon Mirzoxidjon qizi, Nurmatova Moxira Abdirashidovna,
Abdullayeva Irodaxon Aminjonovna

*Marg'ilon shahri 1-son kasb hunar maktabi
"Umumta'lim fanlar" kafedrası "Matematika" fani o'qituvchilari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni vaqtga oid masalalarni yechishga o'rgatishning metodologik yondashuvlari tahlil qilingan. Vaqt birliklari, ular o'rtasidagi bog'lanishlar va ularni masalalar yechishda qo'llash usullari ko'rib chiqilgan. Birlikka to'g'ri keltirish, teskari keltirish va nisbatlar usullari yordamida vaqtga oid masalalarni yechishning bosqichlari va didaktik jarayonlari o'rganilgan. Teskari masalalarni tuzish va ularni yechish orqali talabalar analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Vaqtga oid masalalar, birlikka keltirish, teskari masalalar, metodologik asoslar, vaqt birliklari, matematika ta'limi, didaktik yondashuv, talabalar

Kirish.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning analitik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularga amaliy masalalarni mustaqil yechish usullarini o'rgatish zamonaviy pedagogikaning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanida vaqtga oid masalalarni yechishning nazariy va amaliy asoslarini o'rgatish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, matematik modellashtirish va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Vaqt masalalari kundalik hayotda ko'p uchraydi va o'quvchilar uchun nafaqat matematik, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ushbu masalalar o'quvchilarni vaqtni to'g'ri o'lchash, vaqt birliklari o'rtasidagi nisbatlarni aniqlash va bu nisbatlardan foydalanib masalalar yechishga

Received: 26 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

o'rgatadi. Shuningdek, vaqtga oid masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar nisbatlar usuli, birlikka to'g'ri va teskari keltirish kabi asosiy matematik usullarni o'zlashtiradilar.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'quvchilarning vaqtga oid masalalarni samarali yechishga qaratilgan o'quv materialini ularga vaqtni boshqarish va rejalashtirish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham egallashga yordam beradi. Shu sababli, ushbu maqolada vaqtga oid masalalarni yechishning nazariy va metodologik asoslari, ulardan foydalanish usullari hamda teskari masalalar tuzishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Metodologiya

Bolalar ko'proq uchratadigan masala turi – to'rtinchi proporsional miqdorni topishga doir masaladir. Bu xildagi masalaga uchta bog'liq (proporsional) kattaliklar kiradi, masalan: 1) bahosi, qancha turishi va miqdori; 2) tezlik, o'tilgan yo'l va harakat vaqti; ish, ish vaqti va tayyorlangan detallar miqdori. Bunda bitta kattalik uchun ikkita qiymat beriladi (masalan, miqdor: bir marta 6 ta, ikkinchi marta 14 ta daftar sotib olingan); ikkinchi bir kattalik uchun bitta qiymat berilgan, ikkinchisini esa topish kerak (misol: birinchi haridning qiymati 12 tiyin, ikkinchi marta qancha to'lashgan?); uchinchi kattalikning qiymatlari berilmaydi, ammo ular bir xil ekani aytiladi (bizning misolda daftarlarning bahosi ko'rsatilmagan, ammo u bir xil). Shunday qilib, masalaga 3 ta kattalik va bu kattaliklarning 3 ta qiymati kiritiladi.

To'rtinchi proporsional miqdorni topishga doir masalalarni yechishda quyidagi usullardan foydalaniladi: 1) birlikka to'g'ri keltirish usuli; 2) birlikka teskari keltirish usuli; 3) nisbatlar usuli.

Shu usullarning har birini qarab chiqamiz.

Birlikka to'g'ri keltirish usuli shundan iboratki, unda oldin proporsional miqdorlardan birining (tovar, ish va h. k.) bir birligi qiymati (bahosi) bilib olinadi, so'ngra esa shartda ko'rsatilgan miqdorning qancha turishi topiladi. Bunda ikkita qiymati berilgan kattalik birlikka keltiriladi. Misol uchun quyidagi masalani qaraymiz: "Ishchi bir xil kundalik ish haqi hisobidan 6 kun uchun 42 so'm oldi. Shu ishchi o'sha ish haqi hisobida 25 kun uchun necha so'm oladi?".

Vaqt uchun bitta qiymat berilgani, tayyorlangan detallar soni uchun ikkita qiymat berilgani jadvaldan ko'rinib turibdi. Birlikka teskari keltirish usuli bilan yechib, birinchi kattalikni (vaqtni) birlikka keltirish kerak, ya'ni 1 soatda nechta detal tayyorlash mumkinligini bilish kerak.

Birlikka to'g'ri keltirish usuli:

1) Usta qancha vaqtda 1 ta detal tayyorlaydi?

6 soat=360 (minut)

$360:60=6$ (minut)

2) 80 ta detal qancha vaqtda tayyorlanadi?

$6 \cdot 80=480$ (minut)

480 minut=8 soat

Birlikka teskari keltirish usuli:

1) Usta 1 soatda nechta detal tayyorlaydi? $60:6=10$ (det.)

2) Usta 80 ta detalni necha soatda tayyorlaydi? $80:10=8$ (soat).

Boshlang'ich sinf o'quvchilari vaqt o'lchov birliklari – sekund, minut, soat, sutka, hafta, oy, yil, asr yoki yuz yillik bilan tanishadilar. Ular kalendar vaqt oralig'ini vaqt birliklarida ifodalashni o'rganadilar, ikki voqea o'tgan oraliqdagi vaqtni topishga doir masalani, shuningdek oldingi va keyingi qisqa muddatli hodisalar o'tgan vaqtlarini (bir necha sutka yoki bir yil ichida) topishga doir masalalarni yechadilar.

Bolalar vaqt birliklari bilan sekin-asta tanishadilar va shu bilan bir vaqtda ularni masalalar yechishga qo'llaydilar. Bolalar vaqt o'lchov birliklari — yil, oy, hafta bilan tanishtirilgandan keyin ularga boshlanishi va oxiri kalendar da berilgan vaqt oralig'ini ifodalashga doir masala beriladi. Sutka davomiyligi bilan tanishganlaridan keyin bolalar kalendar sanalari bilan belgilangan vaqt oralig'ini sutka va soatlarda ifodalashni o'rganib olishlari kerak. Masalan: “25-dekabrda quyosh soat 9 da chiqadi, soat 4 da esa botadi. Bu yorug'lik kuni necha soat davom etadi?”

Yechish soat millari bilan hisoblash bilan kuzatiladi. Soat 9 dan soat 12 gacha $12-9=3$ (soat) o'tadi. Soat 12 dan soat 4 gacha 4 soat o'tadi. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 4 gacha hammasi bo'lib $3+4=7$ (soat) o'tadi.

Bu masalaga teskari masala tuzamiz. 25-dekabrda yorug'lik kuni 7 soat davom etadi. Shu kuni quyosh soat 9 da chiqdi. Quyosh soat nechada botadi?

Yechishni illyustradiya bilan kuzatish foydali

Bo‘lingan kesmada sanoq boshini belgilaymiz va topamiz: $9 \text{ soat} + 7 \text{ soat} = 16 \text{ soat}$. Yarim kungacha hisob kunduz soat 12 gacha olib boriladi, shu sababli botish vaqtini hisoblash kerak: $16 - 12 = 4$ (soat).

Javob: 25-dekabrda quyosh soat 4 da botadi.

Ikkinchi teskari masala: “25-dekabrda kunning davomiyligi 7 soat. Quyosh soat 4 da botadi, shu kuni quyosh soat nechada chiqadi?”

Bu masalani yechishda oldingi chizmadan foydalanamiz. Hisob oxirini 4 soat deb belgilaymiz va topamiz:

1) Quyosh chiqqandan kunduz soat 12 gacha qancha vaqt o‘tadi?

$7 - 4 = 3$ (soat).

2) 25-dekabrda quyosh soat nechada chiqadi? $12 - 3 = 9$ (soat).

Bolalar 24 soatlik diferblat haqida tasavvur olganlaridan keyin va sutka vaqtini 0 dan 24 soatgacha hisoblash bilan tanishganlaridan keyin yuqoridagi masala boshqacha yechiladi: Kechki soat 4 bu $12 + 4 = 16$ (soat) kabi ifodalanadi. soat 9 dan soat 16 gacha $16 - 9 = 7$ (soat) o‘tadi. Teskari masala-larning yechimlari bunday bo‘ladi: Birinchi masala: $9 + 7 = 16$ (soat) Ikkinchi masala: 1) $4 + 1.2 = 16$ (soat), 2) $16 - 7 = 9$ (soat) Bu yechimlar shunchalik soddaki, ularga izohning hojati yo‘q.

O‘quvchilarni sutka ichida vaqtni hisoblashga doir uch xil masalaning yechilishi bilan tanishtirish kerak.

O‘quvchilarning o‘zlari bu masala bo‘yicha ikkita teskari masalani mustaqil tuzadilar. Bu masalalardan keyin o‘quvchilar bilan hodisaning boshlanishini, keyin esa hodisaning oxirini aniqlashga doir masalalarni (bir yil ichida) yechish kerak, bunda hisoblashda tabel-kalendardan foydalanish kerak.

Xulosa

Talabalarni vaqtga oid masalalarni yechishga o‘rgatish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyati va analitik ko‘nikmalari shakllantiriladi. Birlikka to‘g‘ri va teskari keltirish usullari, shuningdek, nisbatlar usuli vaqt masalalarini samarali yechishga yordam beradi. Teskari masalalarni tuzish orqali talabalar mustaqil fikrlash va masalalarning o‘zaro bog‘liqligini tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Didaktik jarayonda vaqt birliklari bilan ishlash, masalalarni vizualizatsiya qilish va kalendar asosida hisoblash metodlaridan foydalanish o‘quvchilarning masalani anglash va yechim topish ko‘nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Bu usullarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish matematik savodxonlikni oshirishda samarali natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidov, M., & Isroilov, S. (2023). To'rtinchi tartibli bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun aralash masala. *Research and implementation*.
2. Rasulova, F. X., Isroilov, S. M., & Rasuljonov, X. A. (2024). Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning xorij tajribasi va zamonaviy usullari. *zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari*, 1(1), 39-42.
3. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarni o'qitishda elektron o'quv qo'llanmalardan foydalanishning statistik tahlili. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 493-496.
4. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda multimediali mobil ilovadandan foydalanishning statistik tahlili. *Al-Farg'oniy avlodlari*, 1(4), 277-280.
5. Muxammadyusupovich, S. I., Muratovna, O. Z., & Muzaffar ogli, F. R. (2023). Bilim sifatini oshirish va o'rganish xavfini kamaytirish uchun oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarish. *Science Promotion*, 3(2), 7-10.
6. Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Application of Classification Algorithms of Machine Learning in Practice. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 1-3.
7. Isroilov, S. (2023). Pedagogik faoliyatda ta'lim metodlari va innovatsion metodlarning o'rni va afzallik tomonlari. *Engineering problems and innovations*.
8. Isroilov, M. S. (2021). A new approach to the treatment of chronic constipation and diagnosed dysbacteriosis in children with dolichosigma. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 520-525.
9. Bilolov, I., Otajonov, J., Isroilov, S., Mavlonova, D., Abdurakhmonov, S., & Aliev, I. (2024, November). Analysis of the process of heat transfer in space. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05005). EDP Sciences.
10. Rasulova, F. X., & Tursulaliyev, X. S. (2024). Ta'limda virtual va kengaytirilgan texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. *Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari*, 1(1), 273-276.
11. Rasulova, F. K. (2024). Use of mobile technologies development of new methods of education and learning. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 1254-1260.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.